

Enciclopédia da Conscienciologia

Ferramenta da Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS): Escala de Avaliação de Habilidades de Resolução de Problemas na Parentalidade

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Escala de Avaliação de Habilidades de Resolução de Problemas na Parentalidade é uma ferramenta empregada na Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS) para mensurar as competências dos pais ou responsáveis na identificação e na resolução de questões relacionadas à criação e educação dos filhos.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Tematologia: Tema central homeostático.

Etimologia: O termo "escala" provém do Latim *scala*, significando "gradação" ou "série ordenada". "Avaliação" deriva do Latim *evaluatio*, referindo-se ao ato de analisar ou estimar algo. "Habilidades" vem do Latim *habilis*, indicando "capaz" ou "aptidão". "Resolução de problemas" refere-se ao processo de encontrar soluções para desafios ou dificuldades. "Parentalidade" deriva do Latim *parentalis*, relacionado à qualidade de ser pai ou mãe.

Sinonimologia: 01. Índice de competências parentais em resolução de problemas; 02. Escala de habilidades de solução de questões parentais; 03. Avaliação de capacidades de pais na resolução de desafios na criação dos filhos.

Neologia: O termo "Escala de Avaliação de Habilidades de Resolução de Problemas na Parentalidade" é uma neologia técnica da Terapia Breve Orientada para a Solução.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene da parentalidade; os reciclopensenes da educação infantil; a

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
neopensenidade da resolução de problemas na
criação dos filhos.

Fatologia: A Escala de Avaliação de Habilidades de
Resolução de Problemas na Parentalidade aborda
diversos aspectos:

Identificação de desafios: Avalia a capacidade dos
pais em reconhecer e compreender os desafios e
dificuldades enfrentadas na criação dos filhos,
incluindo questões comportamentais, emocionais,
educacionais e de relacionamento.

Análise de alternativas: Verifica a habilidade dos
pais em identificar diferentes alternativas e
estratégias para lidar com os problemas parentais,
considerando as necessidades e características
individuais de cada filho.

Tomada de decisão: Analisa o processo de tomada
de decisão dos pais na escolha da melhor
abordagem para resolver os problemas familiares,
levando em conta os valores, objetivos e
consequências de cada opção.

Implementação de soluções: Avalia a eficácia dos
pais na implementação das estratégias escolhidas
para resolver os problemas parentais, incluindo a

Enciclopédia da Conscienciologia
consistência, flexibilidade e adaptação às mudanças
ao longo do tempo.

Avaliação de resultados: Verifica a capacidade dos pais em avaliar os resultados das intervenções realizadas, refletindo sobre o impacto das soluções adotadas na dinâmica familiar e no desenvolvimento dos filhos.

Parafatologia: A parainterassistência proporcionada pela avaliação das habilidades de resolução de problemas na parentalidade; a paracomunicação facilitada pela discussão dos resultados da escala entre os pais e outros profissionais envolvidos no cuidado com os filhos.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O sinergismo entre a Escala de Avaliação de Habilidades de Resolução de Problemas na Parentalidade e outras estratégias de intervenção familiar, como a terapia familiar sistêmica e o aconselhamento psicológico.

Principiologia: O princípio da responsabilidade parental; o princípio da adaptação educacional; o princípio da promoção do bem-estar familiar.

Enciclopédia da Conscienciologia

Codigologia: O código de ética profissional na aplicação da Escala de Avaliação de Habilidades de Resolução de Problemas na Parentalidade; os códigos de conduta durante o processo de avaliação e intervenção parental.

Teoriologia: A teoria da parentalidade responsiva; a teoria da resiliência familiar; a teoria do desenvolvimento infantil.

Voluntariologia: O voluntariado na aplicação da Escala de Avaliação de Habilidades de Resolução de Problemas na Parentalidade em comunidades carentes; o voluntariado na capacitação de pais e cuidadores no uso dessa ferramenta.

Laboratoriologia: Os laboratórios de educação parental; os laboratórios de desenvolvimento infantil; os laboratórios de intervenção familiar.

Efeitologia: Os efeitos positivos da avaliação das habilidades de resolução de problemas na parentalidade na promoção de relações familiares saudáveis, no desenvolvimento socioemocional das crianças e na prevenção de conflitos familiares.

Neossinapsologia: As neossinapses geradas pela reflexão e discussão dos resultados da Escala de

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
Avaliação de Habilidades de Resolução de Problemas na Parentalidade, promovendo uma parentalidade mais consciente, segura e eficaz.

IV. Perfilologia

Elencologia: O psicólogo familiar; o terapeuta de casal e família; o orientador educacional; o pedagogo.

Masculinologia: O pai responsável; o tutor legal; o educador parental; o mediador familiar.

Femininologia: A mãe responsável; a guardiã legal; a educadora parental; a mediadora familiar.

Hominologia: O Homo sapiens parentalis; o Homo sapiens educador; o Homo sapiens filiado; o Homo sapiens progenitor.

V. Argumentologia

Exemplologia: Um exemplo de aplicação da Escala de Avaliação de Habilidades de Resolução de Problemas na Parentalidade é quando uma equipe de profissionais da saúde mental realiza uma avaliação das competências parentais de um casal, visando identificar áreas de melhoria e oferecer

Enciclopédia da Conscienciologia
orientações específicas para lidar com os desafios
na criação dos filhos.

Culturologia: A cultura da educação parental; a
cultura da parentalidade consciente; a cultura da
promoção do desenvolvimento infantil.